

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ НА БАЗЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН, ВЫВОДИМЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

© 2024 *Гридин С.В., Варакута В.В., Максименко Д.И.*

В статье рассматривается возможность и актуальность производства электроэнергии с использованием в качестве первичного источника геотермального тепла выводимых из эксплуатации обводнённых нефтегазодобывающих скважин. Оценена энергетическая и экономическая целесообразность продления срока эксплуатации скважин в геотермальном режиме.

Ключевые слова: геотермальная скважина, добыча нефти и газа, альтернативные источники энергии, обводненная скважина, электрогенерация, геотермальная электростанция.

Введение. Стремительный рост энергопотребления и бурно развивающееся производство электроэнергии при ограниченности невозобновляемых природных ресурсов и росте цен на них, а также сопутствующих экологических проблемах при их добыче, вынуждают задуматься о поиске и освоении нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. К тому же современные электростанции - это крупные сооружения, поэтому намечается тенденция вынесения их за пределы городов, что неизбежно приводит к увеличению площадей земель, занимаемых под линии передачи энергии к потребителю. Очевидно, что рост производства электроэнергии на основе традиционных источников энергии должен вскоре затормозиться, и необходимы более совершенные методы ее выработки и распределения.

В этом отношении особого внимания заслуживает применение практически неистощаемых геотермальных ресурсов (суммарная геотермальная энергия, поступающая из недр Земли к ее поверхности, оценивается примерно в 32 тыс. ГВт). На глубине до 5 км количество тепла во много раз превышает потенциальную энергию всех существующих запасов полезных ископаемых (нефти, газа, угля, торфа). При этом тепло недр, скрытое на территории одной только России, эквивалентно теплу, образующемся при сжигании более 990–1015 тонн условного топлива.

В настоящее время интерес к геотермальной энергии проявляется еще и потому, что она представляет собой новый, наиболее безопасный для окружающей среды и не загрязняющий её источник электроэнергии. Поэтому, особенно при обсуждении экономичности геотермальных систем, предполагают, что тепловая энергия будет полезной, если она доставляется на поверхность при температуре, достаточно высокой, чтобы обеспечить работу генераторов электроэнергии. Минимальная температура, необходимая для работы геотермальной электростанции (ГеоЭС), равна 260°C, хотя имеются системы, действующие при более низких температурах, например, системы с изобутановым циклом, работающие при температуре 170°C и ниже. Непосредственное использование геотермальных теплоносителей с невысокой температурой значительно увеличивает эффективность геотермальных энергосистем.

Поэтому перевод выводимых из эксплуатации обводнённых добычных нефтегазовых скважин в геотермальный режим с целью электрогенерации для обеспечения цикла нефтегазодобычи электроэнергией, вырабатываемой с использованием собственных, бесплатных ресурсов, не приобретая её по закупочным ценам от внешнего источника ТЭС, является актуальным на сегодняшний день.

Постановка задачи. Традиционный способ получения геотермальной энергии предполагает прямой доступ к источнику тепла с выводом теплоносителя по скважинному каналу. При реализации фонтанного метода происходит самоизливание ресурса за счет внутреннего давления скопившегося в недрах пара. Добыча с применением насосных станций применяется в ситуациях, когда второй вариант с самостоятельным доступом к скважине практически нереализуем. Геоциркуляционный метод характеризуется тем, что полностью отработанный ресурс отправляют обратно в земные недра.

При рассмотрении принципа работы ГеоЭС важно учитывать существующие методы получения электроэнергии. В соответствии с состоянием используемого энергоносителя в геотермальной практике различают три способа и три типа ГеоЭС, соответственно: прямой доступ на геотермальной паровой электростанции, при реализации которого для вращения турбин используется сухой пар; непрямой метод на гидротермальной электростанции, предполагающий применение водяного пара с рабочей температурой более 150°C; бинарный или смешанный способ с двойным рабочим циклом на геотермальной электростанции с бинарным циклом, при котором в горячую жидкую среду добавляется особый хладагент.

При этом принцип работы ГеоЭС во всех рассмотренных случаях один: турбина вращает ротор электрогенератора, который вырабатывает электрический ток нужного качества и величины, поступающий в нагрузку потребителя. Отработанный пар через скважину нагнетания возвращается обратно в недра. Впервые в мире пар геотермального происхождения был использован для выработки электроэнергии на паросиловой установке в 1904 году в итальянском городе Лардерелло. Принцип работы электростанции был основан на закачивании воды под землю через нагнетающую скважину. Вода под воздействием тепла земных слоев превращается в пар, пар накапливается и под давлением через вторую эксплуатационную (добывающую) скважину вырывается наружу и попадает на лопасти турбины, соединенной с осью электрогенератора. В настоящее время ГеоЭС «Лардерелло» в Италии продолжает работать и имеет мощность около 400 МВт.

Суммарная установленная мощность геотермальных электростанций в мире на начало 90-х годов прошлого века составляла уже около 5 ГВт. В 2000 году в Японии прошел Всемирный геотермальный конгресс, в котором участвовало около 2 тыс. человек из 43 стран. Конгресс подтвердил: во всем мире возрастает использование геотермальных ресурсов. ГеоЭС работали более чем в 20 странах, их суммарная установленная мощность составляла около 8 ГВт и было выработано около 50 ГВт·ч электроэнергии. Освоение тепла недр происходило весьма активно: с 1995 по 2000 гг. было пробурено 1165 скважин глубиной более 100 м. Лидерами освоения стали Филиппины - 682 МВт, Индонезия - 280 МВт, Италия - 153 МВт, Новая Зеландия - 151 МВт, и ряд других государств [1].

В первые годы XXI столетия в мире уже работали 233 ГеоЭС, их суммарная мощность составляла 5,136 ГВт, были построены ещё 117 станций общей мощностью 2,017 ГВт. Ведущее место в мире в то время занимали США (более 40% действующих мощностей). На ГеоЭС Филиппинских островов установленная мощность составляла около 1930 МВт, в Исландии – 790 МВт, в Мексике – 953 МВт, в Италии – 500 МВт, в России – 21 МВт. В конце 2008 года суммарная мощность геотермальных электростанций планеты выросла до 10,5 ГВт [1]. В 2010 г. в мире суммарная мощность геотермальных электростанций составляла около 10,71 ГВт, а геотермальных систем теплоснабжения – около 20 МВт. По состоянию на 2022 г. общая мощность геотермальных электростанций в 83 странах мира превышает 13 ГВт.

Запасы геотермальной энергии в России составляют $19,75 \cdot 10^6$ м³ в сутки. Освоение этих запасов началось в 1966 г. на Камбальном месторождении парогидротерм, находящемся в юго-западном окончании Камчатского полуострова (пос. Паужетка) в долине одноименной речки, где была построена первая в мире экспериментальная Паужетская геотермальная электростанция [2] для обеспечения дешевым термальным электричеством рыбоперерабатывающих заводов и ближайших поселков, а также горячей водой для отопления домов и обогрева теплиц. Паужетская ГеоЭС оборудована собственной системой водозабора и сброса охлажденной жидкости. В цикле подготовки теплового носителя задействовано восемь скважин, функционирующих в прерывающемся режиме, на которых установлены скважинные сепараторы. Реальная мощность ГеоЭС первоначально составляла всего 5,8 МВт, в 1982 году она была увеличена до 11 МВт.

ОАО «Паужетская ГеоЭС» превратилась в те годы в научно-исследовательский полигон, на котором изучались возможности геотермальной энергетики. Именно на ней были изучены и внедрены в практику передовые разработки сотрудников научно-учебного центра геотермальной энергетики МЭИ. В конце 60-х годов были исследованы основы создания турбинной ступени-сепаратора, разделителя пароводяной смеси на фракции. Успешно решались проблемы нейтрализации агрессивных составляющих геотермального пара, выяснялись причины повреждения рабочих лопаток и дисков турбин, создавались методы защиты металлических деталей от коррозии и т.д. Также изучались возможности создания более эффективных ГеоЭС с использованием некондиционных скважин, исследовались перспективы бинарных установок, позволяющих получать электроэнергию непосредственно из горячей воды вблизи точки кипения (подобная схема используется на Паужетской ГеоЭС), рассматривались экологически чистые технологии, исключая выбросы конденсата, продуктов сепарации в атмосферу и т.д.

Первая в мире Паратунская бинарная электростанция с двойным рабочим циклом [2, 3], использующая для получения электричества более низкие температуры, чем обычно (до 57°C, для производства электроэнергии обычно требуется повышенная температура – от 150°C), была изобретена и построена в 1967 г. в России в 70 км от Петропавловска-Камчатского. Станция проработала 2000 часов в экспериментальном режиме с 1967 по 1969 г.г. Согласно тепловой схеме станции, сухой пар из геотермальных источников через добывающую скважину проходит через теплообменник с рабочей средой, где происходил нагрев рабочей жидкой среды, в которую добавлялся особый хладагент. Охлажденный пар через скважину нагнетания возвращался обратно в источник. Горячая рабочая жидкая среда с хладагентом напрямую поступала на турбину, питающую электрогенератор, и после охлаждения поступала обратно в теплообменник. На рис. 1 показана тепловая схема ГеоЭС бинарного цикла. Рабочим телом второго контура является низкокипящий теплоноситель (НТ) изобутан, что даёт возможность использования геотермальных ресурсов с пониженной температурой для выработки электроэнергии [4].

Разработаны проекты ТЭЦ, в которых решается задача повышения эффективности работы тепловой схемы, в замкнутом контуре которой используется НТ. Способ усовершенствования тепловой схемы – реализация второго каскада параллельно сетевой установке. В качестве НТ второго каскада выбран фреон, который наиболее подходит по термодинамическим и экологическим показателям. Проведенные предварительные расчетные исследования показали, что за счет применения второго каскада электрическая мощность установки увеличивается почти вдвое [5].

Рис. 1. Тепловая схема геотермальной электростанции бинарного цикла [4]:

- 1 – добычная скважина; 2 – нагнетательная скважина; 3 – сепаратор; 4 – паровая турбина; 5 – генератор; 6 – турбина на низкокипящем рабочем агенте; 7 – конденсатор-испаритель; 8 – пароперегреватель; 9 – воздушный конденсатор; 10 – ресивер; 11 – циркуляционный насос; 12 – нагнетательный насос

В начале XXI века были разработаны и введены в эксплуатацию паротурбинные электрогенераторы замкнутого цикла с НТ, использующие низкопотенциальное геотермальное тепло на нескольких новых ГеоЭС, в том числе на Курилах: в 1999 г. — Верхне-Мутновская (Камчатка, 12 МВт), в 2002 г. — Менделеевская (остров Кунашир, недалеко от вулкана имени Д.И. Менделеева, 7,4 МВт, сейчас на реконструкции), в 2003 г. — Мутновская (Камчатка, до 50 МВт), крупнейшая ГеоЭС России, в 2006 г. — Океанская (остров Итуруп, законсервирована после аварии 2015 г., 2,5 МВт) [2, 5, 6].

В состав Верхне-Мутновской ГеоЭС входят три энергоблока, оборудованные конденсационными турбинами «Туман-4К» (заявленная мощность – по 4 МВт каждая). В качестве постоянного источника тепла используются три скважины со смесью воды и пара с концентрацией до 30% от полного объема. Подземный теплоноситель транспортируется по трубопроводному каналу протяженностью 1,22 км. С его выхода теплоноситель поступает в систему предварительной обработки в виде двух параллельных линий из двухступенчатых сепараторов гравитационного типа. Обработанный и сконденсированный пар поступает в реинжекционное устройство, после чего он откачивается компрессорами и растворяется в конденсате, благодаря чему попадание сопутствующих газов в атмосферу сводится к минимуму.

Первая очередь не имеющей аналогов в России Мутновской ГеоЭС с заявленной мощностью до 50 МВт включает следующие функциональные модули: сепараторная станция с комплектом насосного оборудования; несколько градирен; основное здание с турбинным залом; вспомогательный корпус; строение с элегазовым комплексным распределительным устройством КРУЭ-220 кВ; комплект распределительного электрооборудования, стационарные очистные сооружения и т.п. Тепловая схема станции позволила добиться экологической чистоты использования теплоносителя, без его непосредственного контакта с окружающей средой за счет применения воздушных конденсаторов особой конструкции и полной реинжекции рабочего тела.

За десять лет с 2010 по 2020 г.г. доля геотермальной энергии в общем объеме выработки электроэнергии России выросла в шесть раз — с 0,05 до 0,3%. Установленная мощность российских геотермальных станций сегодня достигла 74 МВт.

Очевидно, что доля когенерации геотермальными ЭС в общем балансе производства энергии будет расти как в России, так и в других странах, где есть в наличии геотермальные источники и буровые скважины, пригодные для производства и использования геотермальной энергии. С учетом современного уровня техники бурения следует также предположить, что для достижения достаточно горячей породы, по-видимому, нецелесообразно бурение скважин глубиной более 6 км. Например, шведская компания «E.ON», планирует возвести до 2028 г. 5 геотермальных станций со скважинами глубиной 5–7 км, общая тепловая мощность которых составит 250 МВт [7]. Отработанное тепло от ГеоЭС будет рассеиваться в атмосферу теплообменниками с принудительным воздушным охлаждением. Они дороже градирен, но позволяют сберегать значительное количество воды и не допускать тепловое загрязнение водоёмов. Стоимость станций, включая сооружение подземной циркуляционной системы, предварительно оценивается в 186 долл./кВт производимой мощности, а стоимость выработки электроэнергии составляет около $4,7 \cdot 10^{-3}$ долл./кВт·ч на сборательных шинах, то есть, система сможет конкурировать с АЭС и ТЭС.

Вместе с тем в настоящее время одним из условий технологии добычи нефти и газа является то, что большая часть добычных нефтегазовых скважин в третьей и четвёртой стадии эксплуатации месторождения становятся обводнёнными и не обеспечивают дебита продукта. Поэтому вопрос о максимально возможных дебитах скважин является ещё одним вопросом, требующим специальных обсуждений и исследований для решения проблемы, тормозящей развитие геотермальной энергетики. Основное техническое решение, используемое при этом – вывод обводнённых скважин из эксплуатации путём консервации либо глушения. Геолого-физические характеристики современных месторождений таковы, что продуктивные пласты залегают на глубине 4...5 км, температура вмещающих пород достигает 90...100°C, а длина эксплуатируемых скважин может превышать 10 км (например, месторождение «Сахалин-2»). Поэтому целесообразно обводнённые добычные скважины переводить в геотермальный режим с целью получения в конечном итоге электроэнергии.

Основная часть. Целью работы является оценка возможности перевода обводнённых нефтегазовых скважин, выводимых из эксплуатации, в геотермальный режим для использования в качестве первичного источника при производстве электроэнергии непосредственно на месторождении.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- оценить запасы геотермальной энергии месторождения, которые могут быть использованы для производства электроэнергии;
- разработать схему трансформации низкопотенциальной геотермальной теплоты (НГТ) в электрическую;
- определить мощность электрогенерации, приведенную к среднестатистическому кусту нефтяного месторождения, исходя из запасов геотермальной энергии и укрупнённых характеристик энергетической эффективности предложенной схемы.

Посредством укрупнённого расчёта определим запасы геотермальной энергии для среднестатистического месторождения района Нефтеюганска [8]. В данных условиях, учитывая наличие водоносных пластов и технологической воды, применяемой для нефтедобычи, возможно использование двух способов отбора теплоты.

Первый способ. Отбор петрагеотермальной НГТ. Мощность потока НГТ Q_1 в первом варианте можно оценить, как:

$$Q_1 = 70 \cdot L_{скв} = 70 \cdot 4000 = 280 \text{ кВт},$$

где 70 – удельное количество теплоты, которое может быть отобрано от вмещающих пород, Вт/пм; $L_{скв}=4000$ м – среднестатистическая усреднённая длина скважины рассматриваемых месторождений.

Второй способ. Отбор гидрогеотермальной НГТ. Мощность потока НГТ Q_2 во втором варианте составляет:

$$Q_2 = G \cdot C \cdot \Delta T = 0,51 \cdot 4205 \cdot 98 = 210,166 \text{ кВт},$$

где $G = 0,51$ кг/с – секундный дебит скважины; $C = 4205$ Дж/кг·К – удельная теплоёмкость воды при 90°C; $\Delta T = 98$ К – разница между температурой воды на выходе из скважины и среднегодовой температурой атмосферного воздуха.

Тогда суммарная мощность теплового потока НГТ одной скважины составит:

$$Q_{сум} = Q_1 + Q_2 = 280,0 + 210,166 = 490,166 \text{ кВт}.$$

Тепловыми потерями при транспортировке теплоносителя по каналу скважины для определения укрупнённых запасов геотермального тепла на данном этапе можно пренебречь, поскольку современные теплоизоляционные материалы при температурном потенциале в 115°C позволяют удерживать тепловые потери в трубопроводах в пределах 1% на 1 км длины скважины.

Для производства электроэнергии может быть применена схема двухконтурного электрогенерирующего комплекса (рис. 2) с отдельным подводом теплоты к каждому контуру от источников с разной температурой, регенерацией теплоты, отводимой от первого контура, при отсутствии массообмена между контурами. Первый контур представляет собой традиционную паротурбинную установку (ПТУ) замкнутого цикла на низкокипящем рабочем теле. Второй контур – гравитационная установка (Гру).

Рис. 2. Схема двухконтурного электрогенерирующего комплекса

Оборудование ПТУ устанавливается непосредственно на кустовой площадке (рис. 3). Подвод гидрогеотермальной НГТ к ПТУ осуществляется теплоносителем (водой), поступающим от всех обводнённых скважин куста, проходящим через продуктивный пласт. Оборудование ГрУ устанавливается в направляющем интервале и на устье каждой обводнённой скважины. Подвод петрагеотермальной НГТ к нижнему теплообменнику ГрУ осуществляется теплоносителем (водой), циркулирующим по внутренней трубе и в пространстве между наружной трубой эксплуатационной колонны и обсадной трубой. Подвод теплоты, отводимой от ПТУ, также осуществляется теплоносителем (водой), поступающим через стандартное устьевое оборудование к верхнему теплообменнику ГрУ. В источнике [4] обосновано, что КПД ПТУ составляет не менее 10%, а КПД ГУ – 4%.

Рис. 3. Куст нефтяного месторождения

Принимаем: схема куста семиточечная - одна скважина нагнетательная, остальные добычные; на третьей и четвёртой стадии эксплуатации месторождения все добычные скважины обводнены более чем на 95% и должны быть выведены из эксплуатации. Тогда электрическая мощность $N_{ПТУ}$, вырабатываемая ПТУ, определяется как:

$$N_{ПТУ} = Q_2 \cdot n_D \cdot \eta_{ПТУ} = 210,166 \cdot 6 \cdot 0,1 = 126,1 \text{ кВт},$$

где n_D – количество добычных скважин куста; $\eta_{ПТУ} = 0,1$ - КПД ПТУ.

Электрическая мощность $N_{ГрУ}$, вырабатываемая ГрУ куста:

$$N_{ГрУ} = [Q_1 \cdot n_D + K_{сез} \cdot Q_2 \cdot n_D \cdot (1 - \eta_{ПТУ})] \cdot \eta_{ГрУ} = [280 \cdot 6 + 0,6 \cdot 210 \cdot 6 \cdot (1 - 0,1)] \cdot 0,04 = 94,4 \text{ кВт},$$

где $K_{сез}$ – сезонный коэффициент регенерации теплоты, так как теплота, отводимая от контура ПТУ, может быть регенерирована только при температуре атмосферного воздуха ниже $+12^\circ\text{C}$, для района Нефтеюганска принимаем $K_{сез} = 0,6$; $\eta_{ГрУ} = 0,04$ - КПД ГрУ.

Суммарная мощность электрогенерации кустового двухконтурного электрогенерирующего комплекса N_{Σ} :

$$N_{\Sigma} = N_{ПГУ} + N_{ГрУ} = 126,1 + 94,4 = 220,5 \text{ кВт},$$

Мощность электрогенерации, приведенная к одной скважине:

$$N_{\Sigma} = \frac{N_{\Sigma}}{n} = \frac{220,5}{7} = 31,5 \text{ кВт}.$$

Например, для небольшого нефтегазового месторождения с фондом скважин 450 шт. в конце срока эксплуатации мощность электрогенерации достигнет 14,17 МВт, что с излишком обеспечивает эксплуатационные потребности месторождения в электроэнергии.

В перспективе возможно создание комбинированного энергогенерирующего комплекса, в котором схема двухконтурного электрогенерирующего комплекса дополнена энергогенерирующей станцией с использованием альтернативной схемы генерации электрической энергии на базе термоэлектрических и термоэмиссионных явлений [9], которая, работая параллельно с ПГУ, позволила бы максимально освоить доступные запасы низкопотенциальной геотермальной теплоты и обеспечить децентрализованное снабжение цикла нефтегазодобычи электроэнергией собственной выработки.

Выводы. На основе представленных в работе результатов сделаны следующие выводы:

В конце срока эксплуатации, при исчерпании запасов полезного ископаемого инфраструктура нефтегазодобычи может быть постепенно (на третьей и четвертой стадии эксплуатации месторождения) переведена в режим геотермальной электростанции, капитальные затраты на сооружение которой уже на 90% окупилась предыдущим процессом нефтегазодобычи.

Внедрение предложенной технологии позволяет улучшить экономические показатели нефтегазодобычи на третьей и четвертой стадии эксплуатации месторождения, так как способно обеспечить цикл нефтегазодобычи электроэнергией, вырабатываемой с использованием собственных, бесплатных ресурсов, не приобретая её по закупочным ценам от внешнего источника ТЭС.

Использование предложенного технического решения позволяет перевести нефтегазодобывающее предприятие на третьей и четвертой стадии эксплуатации месторождения в категорию просьюмера (потребителя, выступающего на стороне предложения) [9].

Реализация предлагаемого способа электрогенерации повышает техническую и экологическую безопасность нефтегазодобычи, так как собственная выработка электроэнергии повышает надёжность энергоснабжения и не связана с выбросами загрязняющих веществ и парниковых газов, поскольку процесс электрогенерации сопровождается круговой циркуляцией теплоносителя на ГеоЭС по системе «скважина – теплосъемные агрегаты – скважина – пласт». Это позволяет предотвратить поступление термальных вод на поверхность земли, в грунтовые воды и поверхностные водоемы, а также обеспечить сохранение пластового давления и исключить оседание грунта и любую возможность сейсмических проявлений.

Снижение потребления электроэнергии от внешнего источника (ТЭС) также повышает экологическую безопасность атмосферы, так как сокращается количество вредных выбросов на ТЭС, образующихся при выработке электроэнергии, потребляемой в процессе эксплуатации объектов нефтегазодобычи.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Geothermal Development Expands Globally [Электронный ресурс] / Renewable Energy World: [Сайт]. – URL: <https://www.renewableenergyworld.com/2009/05/11/geothermal-development-expands-globally/> (дата обращения: 05.11.2023).
2. Манушин, Э. А. Паротурбинная установка геотермальной электростанции бинарного цикла для геотермальных месторождений камчатского края / Э. А. Манушин, В. В. Бирюков // Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2011. – № 13. – С. 45.
3. Редько, А. А. Термодинамические параметры геотермальной электрической станции с бинарным сверхкритическим циклом / А.А. Редько // Интегрированные технологии и энергосбережение. – 2009. – № 4. – С. 81–85.
4. Бирюков, А. Б. Двухконтурная энергогенерирующая станция с изменяемыми параметрами рабочего тела второго контура / А. Б. Бирюков, П. А. Гнитиев, В. В. Варакута // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2018. – № 4. – С. 66-78. – EDN ZELJZJ.
5. Реализация каскадных тепловых схем с применением турбин на низкокипящих рабочих телах / А. Л. Шубенко, А. В. Русанов, А. В. Сенецкий, Р. А. Русанов // Вестник НТУ «ХПИ». Серия: Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование. – 2013. – №12(986). – С. 24-29.
6. Паротурбинные установки на низкокипящем рабочем теле / М. Г. Мелкозёров, А. А. Зуев, А. В. Делков, А. А. Ходенков // Научные труды. – 2010. – Вып. 38. – Т. 2. – С. 102–106.
7. Геотермальная станция со скважинами глубиной в 5-7 км начнет работу в Швеции [Электронный ресурс] / E2nergy: [Сайт]. – URL: <https://eenergy.media/2020/04/20/geotermalnaya-stantsiya-so-skvazhinami-glubinoj-v-5-7-km-nachnet-rabotu-v-shvetsii/> (дата обращения: 05.11.2023).
8. Усть-Балыкское нефтяное месторождение [Электронный ресурс] / Нефтегаз: [Сайт]. – URL: <https://neftegaz.ru/tech-library/mestorozhdeniya/142383-ust-balykское-neftyanoe-mestorozhdenie/> (дата обращения: 05.11.2023).
9. Термоэлектрический преобразователь / В. В. Варакута, С. В. Гридин, Д. И. Пархоменко [и др.] // Взрывозащищённое электрооборудование: сб. науч. тр. ГУ «НИИВЭ». – Донецк, 2017. – №1. – С. 73–85.

Поступила в редакцию 02.05.2024 г., рекомендована к печати 20.05.2024 г.

POWER GENERATION BASED ON OIL AND GAS WELLS BEING DECOMMISSIONED

Gridin S.V., Varakuta V.V., Maksimenko D.I.

The article discusses the possibility and relevance of electricity production using decommissioned flooded oil and gas production wells as the primary source of geothermal heat. The energy and economic feasibility of extending the life of wells in geothermal mode is assessed.

Keywords: geothermal well, oil and gas production, alternative energy sources, flooded well, power generation, geothermal power plant.

Гридин Сергей Васильевич

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры промышленной теплоэнергетики ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: gridin@donntu.ru

Gridin Sergei Vasilevich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Industrial Heat and Power Engineering of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Варакута Виктор Владимирович

кандидат технических наук, старший научный сотрудник комплексного научно-исследовательского отдела электрических машин ГБУ «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт взрывозащищенного и рудничного электрооборудования»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: varakutaviktor@mail.ru

Varakuta Viktor Vladimirovich

Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher at Integrated Research Department of Electric Machines of Research, Design and Technological Institute of Explosion-proof and Mining Electrical Equipment,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Максименко Дмитрий Игоревич

младший научный сотрудник комплексного научно-исследовательского отдела электрических машин ГБУ «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт взрывозащищенного и рудничного электрооборудования»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: rabota.lyudila2013@yandex.ru

Maksimenko Dmitrii Igorevich

Junior Researcher at Integrated Research Department of Electric Machines of Research, Design and Technological Institute of Explosion-proof and Mining Electrical Equipment,
Russian Federation, DPR, Donetsk.